

Діяльність Малопольського мисливського товариства (1920-1939 рр.)

Розглянуто діяльність Малопольського мисливського товариства в період 1920-1939 рр. у гуманітарних, громадських, політичних та економічних аспектах. Досліджено вплив товариства на організацію мисливського господарства на території Галичини (Малопольщі). Описано статут Малопольського мисливського товариства, організацію мисливських з'їздів та керівників осіб товариства.

Ключові слова: Львів, Галичина, Малопольща, мисливство, полювання, законодавство, товариство.

Activities of the Malopolska Hunting Society (1920-1939)

The activity of the Malopolska Hunting Society during the period of 1920s-1939s in humanitarian, public, political and economic aspects is considered. The influence of the society on the organization of hunting economy on the territory of Galicia (Malopolska) was investigated. It is described the regulations of the Malopolska Hunting Society, the organization of hunting congresses and the leaders of the company's members.

Key words: Lviv, Galicia, Malopolska, hunting, hunting, legislation, society.

Будь-яке товариство завжди представлене різними верствами населення, а точніше – різними суспільними групами, які виділяються на основі тієї чи іншої істотної ознаки, а саме: соціально-економічної, професійної, національної, вікової тощо і які характеризуються системою соціальних зв'язків і відносин. Механізм утворення і функціонування суспільних груп зумовлюється інтересами людей. Малопольське мисливське товариство було організоване за професійною ознакою. Власне до назви товариства входить назва адміністративної одиниці – Малопольщі та професійної ознаки – мисливства. Товариство розповсюджувало свою діяльність на територію бувшої Галичини і охоплювало Львівське, Тернопільське та Станіславівське воєводства. Після

Першої Світової війни товариство орендувало офіс у Львові [23, с.~ LXX – LXXIV]¹, у будинку № 6 по вулиці Міцкевича [9, с.~13]², а починаючи з 1927 року, по вул. Оссолінських, 11 [12, с.~156], [13, с.~179]^{3,4}. Слід відмітити, що на роботу в товариство набирали на конкурсній основі. Так, у 1923 році у пресі було опубліковане оголошення про вакантне місце керівника офісу Малопольського мисливського товариства. Особам, зацікавленим у працевлаштуванні, слід було подавати заявки до товариства з шостої до сьомої вечора [10, с.~111]⁵.

¹ Statut małopolskiego towarzystwa łowieckiego stowarzyszenia zarejestrowanego //Łowiec. – 1938. – № 21-22. – S. LXX – LXXIV.

² Ogłoszenia // Łowiec – 1922. – № 10. – S.13.

³ Ogłoszenia // Łowiec – 1927. – № 8. – S.156.

⁴ Ogłoszenia // Łowiec – 1929. – № 12. –S.179.

⁵ Ogłoszenia // Łowiec – 1923. – № 7. – S.111.

WYDZIAŁ MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA ŁOWIECKIEGO W ROKU 1926

STOJĄ: STANISŁAW KIELCZĘWSKI, INŻ. ADAM EBENBERGER, INŻ. EDMUND KAMIENOBRODZKI, ALEKSANDER ULM, WŁADYSŁAW GARAPICH, STANISŁAW PIĘCZYKOWSKI, DR. WITOLD ZIEMBICKI, INŻ. WŁADYSŁAW DANEK
SIEDZĄ: EDWARD MÜNTER, DR. ALFRED SANDER, CYRYL CZARKOWSKI GOLEJEWSKI, JULJUSZ HR. BIELSKI, ALBERT MNISZEK, STANISŁAW JĘDRZEJOWICZ, DR. ALEKSANDER MAŁACZYŃSKI.

Керівництво Малопольського мисливського товариства (1926 р.), II ряд (зліва направо): Станіслав Кельчевський, інженер Адам Ебенбергер, інженер Едмунт Каменобродський, Александр Ульм, Владислав Карапіх, Станіслав Пенчиковський, доктор Вітольд Зембіцький, інженер Владислав Данек;

I ряд (зліва направо): Едвард Мюнтер, доктор Альфред Сандер, Цириль Чарковський Голєєвський, граф Юліуш Бельський, Альберт Мнішек, Станіслав Єнджейович, доктор Александр Малачинський [11]⁶.

⁶ Ogłoszenia // Łowiec – 1926. – № 3.

PREZYDJUM I CZĘŚĆ UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA M. T. Ł.

po zamknięciu obrad, dnia 31 maja 1936 r.

Siedzą od lewej: Marjan Chrzanowski, Wojciech hr. Gołuchowski, Alfred Sander, Albert Mniszek, Włodzimierz hr. Dzieduszycki, Juljusz hr. Bielski, Andrzej Ks. Lubomirski, Witold Ziembicki, Adam hr. Starzeński, Adam Sołowij, Stanisław Pieńczykowski. Stoją w dolnym rzędzie: Marjan Nerunowicz, Paweł Wiktor, Józef Bleszyński, Franciszek Piechowski, Edward Skowroński, Mieczysław Kruszewski, Alfred Knapp, Leon Teodor Skrzypek, Stanisław Madeyski, Ksawery Obmiński, Zygmunt Gronziewicz, Bronisław Welczer, Zdzisław Marmoross, Bogusław Longchamps, Janusz Trzcieniecki. W górnym rzędzie: Aleksander Ostrowski, Zbigniew Sander, Adam Wiktor, Tadeusz Sroczyński, Stanisław Korwin-Milewski, Marjan Dębicki, Stanisław Jaśkiewicz, Stanisław Mączewski, Leszek Jakliński, Wiktor Kornberger, Stanisław Zwoliński, Stanisław Longchamps, Tadeusz Marcinkiewicz, Wiktor Domański, Edward Schechtel, Adam hr. Bielski.

Президія та частина членів Малопольського мисливського товариства після засідання 31 травня 1936 року [26, с.~117]⁷.

⁷ Z XXXV zjazdu łowieckiego we Lwowie // Łowiec – 1936. – № 7. – S.117.

CZŁONKOWIE WYDZIAŁU M. T. Ł. w r. 1935/36

NA TLE WEJŚCIA DO PIERWSZEGO LOKALU TOWARZYSTWA Z R. 1876
W DZIEDZINCU MUZEUM IM. DZIEDUSZYCKICH WE LWOWIE

W PIERWSZYM RZĘDZIE STOJĄ OD LEWEJ: ALFRED SANDER, ALBERT MNISZEK, JULJUSZ HR. BIELSKI, ANDRZEJ KS. LUBOMIRSKI, WALERY MARYAŃSKI, WOJCIECH HR. GOLUCHOWSKI; — W DRUGIM RZĘDZIE: WITOLD ZIEMBICKI, EDWARD SKOWRONSKI, STEFAN GAJEWSKI, STANISŁAW JAŚKIEWICZ; — NA PODWYŻSZENIU: STANISŁAW LONGCHAMPS, FRANCISZEK PIECHOWSKI, STANISŁAW PIENCZYKOWSKI, KSAWERY OBMINSKI, TADEUSZ SROCZYŃSKI, BRONISŁAW WELCZER.

Члени керівництва Малопольського мисливського товариства 1935/36 рр. на фоні входу до першого офісу товариства 1876 року, який знаходився у музеї ім. Дідушицьких у Львові.

Перший ряд (зліва направо): Альфред Сандер, Альберт Мнішек, граф Юліуш Бельський, князь Анжей Любомирський, Валерій Мар'янський, граф Войцех Голуховський: другий ряд (зліва направо): Вітольд Зембіцький, Едвард Скворонський, Стефан Гаєвський, Станіслав Яскевич. На підвищенні: Стефан

Лонгхампс, Францішек Пеховський, Станіслав Пенчиковський, Ксавери Обмінський, Тадеуш Срочинський, Броніслав Велчер [4, с.~92]⁸.

У 1939 році до складу керівництва Малопольського мисливського товариства входили: граф Юліуш Бельський (керівник товариства), князь Андрій Любомирський, інженер Тадеуш Срочинський, граф Станіслав Тишкевич (заступники керівника товариства), Адам Лардемер (керівник Краківської філії), генеральні делегати: Станіславівське воєводство – Станіслав Чужинські, Тернопільське воєводство – генерал Валерій Мирянський, скарбник – Францішек Пеховські.

Членами президії товариства були: Зигмунд Гронзієвіч, Леон Кшечунович, Юліуш Курилович, Ксавери Обмінські, Станіслав Віктор Орські, Володимир Пухальський, Єжи Росінкевич, Адам Соловій, Броніслав Вельчер, граф Олександр Залескі, Вітольд Зембіцький [22, с.~7-8].⁹

У 1937 році Малопольське мисливське товариство налічувало 1084 члени. (Детальніше у таблиці 1).

Таблиця 1.

**Кількість членів Польської мисливської спілки станом
на 31 грудня 1937 року [25, с.~224]¹⁰**

Відділ	Сплатили членські внески		Кількість членів		Ловчі	Підловчі
	Звичайні члени	Почесні члени	Звичайні члени	Почесні члени		
Бялостоцький	247	18	338	51	11	44

⁸ Członkowie wydziału M. T. Ł. w r. 1935/36 na tle wejścia do pierwszego lokalu towarzystwa z r. 1876 w Dziedzińcu muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie // Łowiec – 1936. – № 6. – S.92.

⁹ Sprawy związkowe: dodatek poświęcony wiadomościom urzędowym //Łowiec. – 1939. – № 7-8.

¹⁰ Z polskiego związku łowieckiego//Łowiec Polski – 1938. – № 11 . – S.224.

Кельцький	434	25	434	25	17	52
Любельський	530	23	530	23	16	55
Лодзький	512	7	512	7	10	30
Малопольський (Краківське, Львівське, Станиславівське, Тернопільські воєводства)	657	8	1084	206	63	158
Поліський	98	11	211	117	9	75
Поморський	508	89	508	89	16	87
Сілезький	119	6	205	180	8	28
Варшавський	760	94	760	94	26	72
Великопольський	650	110	1300	350	23	76
Віленський	363	131	363	131	17	47
Волинський	425	44	425	44	11	70
Всього	5300	567	6670	1317	227	794
	5867		7987			

Основна мета товариства – розвиток мисливства та збільшення чисельності дичини, була закріплена у Статуті товариства (стаття 2). У статті 3 були прописані вимоги – допомагати владі контролювати виконання Мисливського закону та розслідувати випадки, що стосувались порушення цього закону, встановлювати випадки незаконного полювання для притягнення винуватців до відповідальності. Для раціонального ведення мисливського господарства слід було надавати будь-яку підтримку власникам полювань, за умови виконання ними мисливського законодавства, в організації роботи мисливської охорони та охорони дичини, підтримувати лісову та мисливську

охорону, охоронців, які при виконанні своїх службових обов'язків дістали поранення від бракон'єрів, опікуватись вдовами та сиротами родин загиблих. Для проведення роз'яснювальної роботи Статут передбачав організацію бібліотек та видавничої діяльності (випуск журналів, книжок), організацію з'їздів та виставок, підтримку власників мисливських собак для збільшення їх кількості та якості.

Третій розділ Статуту визначав права та обов'язки членів товариства. Зокрема, було два статуси членів товариства: звичайні та почесні. До звичайних членів могли бути прийняті особи, які не мали жодних покарань протягом останніх трьох років за порушення правил полювання. Почесних членів приймала повітова мисливська рада відповідно до місця проживання певного кандидата.

Кандидати на звичайних членів складали відповідний екзамен відповідно до затвердженої Польською мисливською спілкою програми. У разі відмови прийняття особи у звичайні члени товариства претендент міг подати протягом 14 днів апеляцію до керівництва Малопольського мисливського товариства.

Почесними членами були особи, які відповідали відповідним вимогам, і були щонайменше рік звичайними членами. Члени товариства отримували відповідні посвідчення, які підтверджували їхнє членство.

MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO ŁOWIECKIE.

LEGITYMACYA.

W. P. Józef Władysław Kobylański Kap.

jest członkiem M.T.Ł.

M. Jonek
Sekretarz

M. Jonek
Prezes

До Малопольського мисливського товариства мали право входити й інші мисливські товариства, але лише за умови, що всі їхні члени прийняті звичайними членами до Малопольського мисливського товариства. Прийом у звичайні члени товариства проводило керівництво товариства за поданням повітової ради товариства. Спеціально для визнання заслуг перед товариством існував статус почесних членів товариства. Для отримання цього статусу було потрібне позитивне голосування 3/4 членів керівництва Малопольського мисливського товариства. Почесні члени товариства були звільнені від сплати членських внесків.

Стаття 9 визначала обов'язки членів товариства: виконувати вимоги статуту товариства; при проведенні полювання або веденні мисливського господарства виконувати вимоги мисливського законодавства; дотримуватись мисливської етики; співпрацювати з владними органами.

У випадку, якщо претендент подав недостовірні дані про себе, несплати членських внесків чи невиконання рішення мисливського суду передбачалось його виключення з членів з товариства.

Відповідно до статті 13 була затверджена емблема (логотип) товариства, яку повинні були носити члени товариства. Взірець емблеми було затверджено

на з'їзді товариства. Стаття 14 Статуту визначала, що керівництво товариством здійснювалось через з'їзд, а також виконавчим органом товариства та ревізійною комісією. З'їзди товариства ділились на дві категорії: звичайні та надзвичайні. Черговий з'їзд товариства скликався у першій половині кожного року, не пізніше 1-го травня. Позачерговий з'їзд відбувався у випадку, якщо цього вимагали 20 членів товариства, уповноважених до голосування, ревізійна комісія або керівництво Польської мисливської спілки. Керівництво товариства складалось з керівника, його трьох заступників та дванадцяти членів президії. Повноваження керівника та його заступників тривало повних три роки. Зміна керівництва проходила поступово, так як щорічно проходила ротація однієї третьої частина президії товариства.

Для перевірки діяльності товариства існувала комісія у складі трьох осіб. Вибори членів ревізійної комісії відбувались щорічно. Комісія складала щорічно звіт про бухгалтерський облік у товаристві та річний баланс. Бюджет товариства наповнювався із вступних членських внесків, коштів, отриманих від організації виставок, видавництва книг та журналів, а також з подарунків, пожертвувань, субсидій.

Для вирішення конфліктів між членами товариства існувала спеціально створена для цього комісія. Серед основних питань, які вирішувала комісія, були: міжособистісні конфлікти між членами товариства, конфлікти через отримання права полювання, сусідсько-мисливські відносини між членами товариства. Рішення комісії не підлягало оскарженню.

Для вирішення конфліктів, що стосувались мисливської етики, був організований мисливський суд, який мав право винести рішення щодо виключення винного з товариства. Офіцери армії та поліції не підлягали юрисдикції цього суду, а матеріали про їхні правопорушення передавались військовій владі. Статут передбачав, що у випадку закриття товариства його майно переходило до Польської мисливської спілки. Але, як показала історія, ця вимога не спрацювала. Так, у вересні 1939 року внаслідок окупації Німеччиною та Радянським Союзом Другої Речі Посполитої практично

одночасно припинило своє існування як Малопольське мисливське товариство, так і Польська мисливська спілка.

Для реалізації статутних вимог на місцях на території кожного повіту був створений осередок товариства, керівними органами яких були повітовий з'їзд, повітова мисливська рада та повітовий ловчий, який отримував відповідну печатку, якою скріплював свій підпис.

Взірець штемпелю для ловчих Малопольського мисливського товариства [19, с.~26]¹¹.

Відповідно до статті 34 Статуту у повітовому з'їзді мали право брати участь звичайні та почесні члени Малопольського мисливського товариства, які постійно проживали на території відповідного мисливського повіту. Також у роботі з'їзду мали право брати участь власники мисливських угідь на території повіту, особи, які входили до складу повітової мисливської ради, надлісничі державних лісів, які знаходились на території повіту, старости або делеговані ними особи. Уповноваженим щодо ведення з'їзду був повітовий ловчий. Стаття 36 визначала, що до компетенції повітового мисливського з'їзду входило обрання членів до повітової мисливської ради. Рішення на з'їзді приймалось

¹¹ Ogłoszenia // Łowiec. – 1938. – № 7-8. – S.26.

більшістю голосів присутніх. Між з'їздами поточні справи вирішувала повітова мисливська рада, що складалась з трьох-п'яти членів. Обирали повітову раду щороку. До функцій повітової мисливської ради входило: прийняття надзвичайних членів, аналіз та подання пропозицій щодо ефективного мисливського господарювання на території повіту. Для співпраці з повітовими адміністративними органами, контролю за виконанням мисливського закону та розпоряджень органів виконавчої влади, зібрання статистичних даних, вирішення справ вступу нових членів у кожному повіті були встановлені ловчі та підловчі, яких призначало Малопольське мисливське товариства. Чисельність підловчих коливалась в залежності від умов конкретного повіту. Ловчий був підпорядкований керівництву Малопольського мисливського товариства. Стаття 46 передбачала, що при Малопольському мисливському товаристві діяла Краківська філія, яка поширювала свій вплив лише на Краківське воєводство. Стаття 47 визначала, що всі фізичні особи, які проживали на території Малопольщі, мали право стати членами «Польської мисливської спілки» лише через вступ до Малопольського мисливського товариства. З метою ознайомлення членів товариства із Статутом, його публікували у часописі «Ловець», а також він був надрукований окремою брошурою об'ємом 24 сторінки.

Оголошення про продаж брошури «Статут Малопольського мисливського товариства» за ціною 25 грош [15, с.~25].¹²

¹² Ogłoszenia // Łowiec – 1939. – № 1-2. – S.25.

Товариство займало привілейоване становище в системі публічного управління сектору мисливства. Зокрема, старости були зобов'язані надавати в оренду мисливські угіддя, враховуючи думку Малопольського мисливського товариства [8, с.~10-12]¹³. Товариство надавало консультації владі, щодо реєстрації статутів товариств, які займались веденням мисливського господарства [2, с.~50]¹⁴, а при ухваленні рішення щодо видачі мисливських білетів староста повіту повинен був вислухати та зважати на думку делегата товариства [5, с.~248-250].¹⁵

З метою інформування суспільства про діяльність товариства виходив часопис «Łowiec», який був заснований у Львові у 1878 році Галицьким мисливським товариством[21, с.~5]¹⁶. Після I Світової війни видання журналу припинилося на три роки. Поновив журнал свою роботу у 1921 р. як друкований орган Малопольського мисливського товариства. Через матеріальну скруту цей номер мав лише 4 сторінки. Але через деякий час вдалось збільшити періодичність виходу на двотижневий формат [18, с.~4]¹⁷. Слід відмітити, що Іван Франко відзначав, що журнал «Łowiec» великою мірою спричинився до висвітлення краєзнавчих питань на території Галичини [3, с.~124]¹⁸.

¹³ L. 3755/VII. a. Stanisławów, dnia 16. maja 1923. Sprawy gospodarstwa łowieckiego. Okólnik Nr. 87/23. Do wszystkich Panów Starostów. // Dziennik urzędowy województwa Stanisławskiego. – 1923. – № 11. – S.10-12.

¹⁴ (ДАІФО) Державний Архів Івано-Франківської області ф.2. оп. 3. спр. 376. арк. 56. , арк. 50.

¹⁵ Gorski A. Rola starostów w tępieniu kłusownictwa//Łowiec Polski – 1933. – № 21. – S. 248-250.

¹⁶ Słowo wstępne // Łowiec. – 1878. – № 1. – S. 5

¹⁷ Ogłoszenia Łowiec Polski – 1961. – № 13. – S. 4.

¹⁸ Франко І. Зібрання творів у 50 томах. т.46, книга 2: Історичні праці (1891-1897). – Київ: Наукова Думка, 1986. – С. 124.

З розвитком економіки все більшого значення у мисливстві набирали мисливські трофеї, де на численних спеціалізованих виставках мисливці могли похвалитись ними. Крокуючи в ногу з часом, Малопольське мисливське товариство проводило оцінки мисливських трофеїв, залучаючи для цього експертів.

MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO ŁOWIECKIE
ul. Ossolińskich 11, schody 5 m. 44
posiada wszystkie urządzenia do
pomiaru trofeów
i dokonuje oceny wieńców jelenich, rożków sarnich,
szabel dziczych i skór, według reguł międzynarodowych

Оголошення Малопольського мисливського товариства про проведення оцінки мисливських трофеїв [16, с.~17-18]¹⁹.

Слід відмітити, що ювілеї товариство відзначало проведенням виставок мисливських трофеїв [6, с.~ 176-182]²⁰, службою Божою у костелі Святої Ельжбети.

XXXIII ZJAZD ŁOWIECKI M. T. Ł.
odbędzie się 17 czerwca 1934 r. we Lwowie
MSZA ŚWIĘTA przed ołtarzem św. Huberta w kościele św. Elżbiety odprawioną
zostanie o godzinie 9-tej rano

Оголошення про проведення 17 червня 1934 року XXXIII з'їзду Малопольського мисливського товариства, який розпочинається службою Божою у костелі святої Єлизавети о 9 год. Ранку [17, с.~87]²¹. Слід відмітити,

¹⁹ Ogłoszenia // Łowiec – 1939. – № 17-18.

²⁰ Klasyfikacja eksponatów//Łowiec. – 1936. – № 10. – S. 176-182.

²¹ Ogłoszenia // Łowiec. – 1934. – № 11-12. – S.87.

що завдяки старанням товариства у костелі був побудований вітгар Святого Губерта – покровителя мисливців [24, с.~82].²² З розвитком кінематографії на з'їздах Малопольського мисливського товариства транслювали фільми Володимира Пухальського, який спеціалізувався у фільмах на мисливську тематику.

Реклама: На вимогу переважної більшості мисливців у неділю 19 березня 1939 року на з'їзді Малопольського мисливського товариства буде повторно транслюватись фільм Володимира Пухальського [20, с.~4]²³.

Детальна історія діяльності Малопольського мисливського товариства описана у книзі Северина Крогульського, «Піввіку: огляд діяльності Малопольського мисливського товариства», виданій з нагоди відзначення 50-ліття Галицького мисливського товариства [7, с.~6].²⁴

²² Szczegółowy program uroczystości 50-letn. Jubileuszu Małopolskiego towarzystwa łowieckiego//Łowiec – 1926. – № 6. – S. 82.

²³ Ogłoszenia // Łowiec. – 1939. – № 5-6. – S.4.

²⁴ Krogulski S. Pół wieku: zarys działalności małopolskiego towarzystwa łowieckiego. – S. 6.

SEWERYN KROGULSKI

PÓŁ WIEKU

ZARYS DZIAŁALNOŚCI MAŁOPOLSKIEGO
TOWARZYSTWA ŁOWIECKIEGO

1876 — 1926

1929

NAKŁADEM MAŁOPOLSKIEGO TOW. ŁOWIECKIEGO
WE LWOWIE

Вартість книги у 1929 році становила 3 злотих і її можна було придбати в офісі товариства.

Реклама книги Северина Крогульського «Піввіку Нарис діяльності Галицького (Малопольського) мисливського товариства 1876-1926 рр.» [14, с.~260]²⁵.

Також на цей час у Центральному державному історичному архіві у м. Львів у фонді 844: «Малопольське мисливське товариство» знаходяться архівні матеріали, які висвітлюють діяльність товариства [1, с.~3].²⁶

Отже, Малопольське мисливське товариство, реформоване після Першої Світової війни, культурно та адміністративно тісно пов'язане з Галицьким мисливським товариством. Встановлено, що товариство мало значний вплив на органи державної влади з метою реалізації своїх статутних вимог. Виявлено, що крім господарського спрямування діяльності товариства велике значення мала й гуманітарна складова – випуск фахової літератури, організації виставок тощо.

1. Центральний державний історичний архів України у м. Львів ф. 844, Малопольське мисливське товариство, м. Львів, 1876–1939 рр. оп. 1, спр. 35, Звіт про розведення риби в річках Галичини 1884 р. 1884 р., 3 арк.
2. (ДАІФО) Державний Архів Івано-Франківської області ф.2. оп. 3. спр. 376. арк. 56. , арк. 50.
3. Франко І.Зібрання творів у 50 томах. т.46, книга 2: Історичні праці (1891-1897). – Київ:Наукова Думка,1986. – С. 124.

²⁵ Ogłoszenia // Łowiec – 1929. – № 17. – S.260.

²⁶ Центральний державний історичний архів України у м. Львів ф. 844, Малопольське мисливське товариство, м. Львів, 1876–1939 рр. оп. 1, спр. 35, Звіт про розведення риби в річках Галичини 1884 р. 1884 р., 3 арк.

4. Członkowie wydziału M. T. Ł. w r. 1935/36 na tle wejścia do pierwszego lokalu towarzystwa z r. 1876 w Dziazińcu muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie // Łowiec – 1936. – № 6. – S.92.
5. Gorski A. Rola starostów w tępieniu kłusownictwa//Łowiec Polski – 1933. – № 21. – S. 248-250.
6. Klasyfikacja eksponatów//Łowiec. – 1936. – № 10. – S. 176-182.
7. Krogulski S. Pół wieku: zarys działalności małopolskiego towarzystwa łowieckiego. – S. 6.
8. L. 3755/VII. a. Stanisławów, dnia 16. maja 1923.Sprawy gospodarstwa łowieckiego. Okólnik Nr. 87/23. Do wszystkich Panów Starostów. // Dziennik urzędowy województwa Stanisławskiego. – 1923. – № 11. – S.10-12.
9. Ogłoszenia // Łowiec – 1922. – № 10. – S.13.
10. Ogłoszenia // Łowiec – 1923. – № 7. – S.111.
11. Ogłoszenia // Łowiec – 1926. – № 3.
12. Ogłoszenia // Łowiec – 1927. – № 8. – S.156.
13. Ogłoszenia // Łowiec – 1929. – № 12. –S.179.
14. Ogłoszenia // Łowiec – 1929. – № 17. – S.260.
15. Ogłoszenia // Łowiec – 1939. – № 1-2. – S.25.
16. Ogłoszenia // Łowiec – 1939. – № 17-18.
17. Ogłoszenia // Łowiec. – 1934. – № 11-12. – S.87.
18. Ogłoszenia // Łowiec Polski – 1961. – № 13. – S. 4.
19. Ogłoszenia // Łowiec. – 1938. – № 7-8. – S.26.
20. Ogłoszenia // Łowiec. – 1939. – № 5-6. – S.4.
21. Słowo wstępne // Łowiec. – 1878. – № 1. – S. 5.
22. Sprawy związkowe: dodatek poświęcony wiadomościom urzędowym //Łowiec. – 1939. – № 7-8.
23. Statut małopolskiego towarzystwa łowieckiego stowarzyszenia zarejestrowanego //Łowiec. – 1938. – № 21-22. – S. LXX – LXXIV.
24. Szczegółowy program uroczystości 50-letn. Jubileuszu Małopolskiego towarzystwa łowieckiego//Łowiec – 1926. – № 6. – S. 82.
25. Z polskiego związku łowieckiego//Łowiec Polski – 1938. – № 11 . – S.224.

26. Z XXXV zjazdu łowieckiego we Lwowie // Łowiec – 1936. – № 7. – S.117.

Проців О.Р. Діяльність Малопольського мисливського товариства (1920-1939 рр.) // Народознавчі зошити — 2017. — № 5 (137). — С . 1134- 1140.